

Método Multicriterio Neutrosófico para evaluar el procedimiento médico en el uso de ecografía pulmonar.

Neutrosophic Multicriteria Method to evaluate the medical procedure in the use of lung ultrasound.

Evelyn Carolina Betancourt Rubio¹, Carlos Alejandro Troya Altamirano², and Héctor Orlando Zapata Zambrano³

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Santo Domingo. Ecuador. us.evelynbr@uniandes.edu.ec

² Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Santo Domingo. Ecuador. docentetp51@uniandes.edu.ec

³ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Santo Domingo. Ecuador. hectorozz83@uniandes.edu.ec

Resumen. La ecografía pulmonar está ganando importancia en los servicios de emergencia y cuidados intensivos para el diagnóstico y seguimiento de patologías respiratorias y cardíacas, como la insuficiencia cardíaca congestiva y la neumonía, siendo especialmente útil durante la pandemia de COVID-19. En este contexto, se definió como objetivo de la presente investigación implementar un Método Multicriterio Neutrosófico para evaluar el procedimiento médico en el uso de la ecografía pulmonar. Existen diversos protocolos, como RUSH, FATE, E-FAST y el protocolo BLUE, que integran la ecografía pulmonar en el manejo de pacientes críticos con insuficiencia respiratoria. Sin embargo, a pesar de su utilidad en la práctica médica diaria, casi la mitad de los médicos encuestados no han participado en capacitaciones relacionadas con esta técnica. La mayoría de los participantes también opina que el uso de la ecografía pulmonar no debería limitarse a los profesionales especializados, lo que sugiere un potencial aumento en su aplicación generalizada. Los médicos mantienen una visión favorable de esta herramienta, valorándola como un recurso valioso que complementa el diagnóstico y tratamiento de enfermedades pulmonares. Asimismo, reconocen la importancia de recibir capacitación adecuada y comprender las limitaciones de la ecografía para utilizarla de manera óptima en el ámbito clínico. Esta investigación busca abordar estas necesidades y optimizar el uso de la ecografía pulmonar en la atención médica.

Palabras Claves: método multicriterio neutrosófico, ecografía pulmonar, herramientas diagnósticas, tecnología diagnóstica.

Abstract. Lung ultrasound is gaining importance in emergency and intensive care services for the diagnosis and monitoring of respiratory and cardiac pathologies, such as congestive heart failure and pneumonia, being especially useful during the COVID-19 pandemic. In this context, the objective of this research was defined to implement a Neutrosophic Multicriteria Method to evaluate the medical procedure in the use of lung ultrasound. There are various protocols, such as RUSH, FATE, E-FAST and the BLUE protocol, which integrate lung ultrasound in the management of critically ill patients with respiratory failure. However, despite its usefulness in daily medical practice, almost half of the physicians surveyed have not participated in training related to this technique. Most participants also believe that the use of lung ultrasound should not be limited to specialized professionals, suggesting a potential increase in its widespread application. Physicians maintain a favorable view of this tool, valuing it as a valuable resource that complements the diagnosis and treatment of lung diseases. They also recognize the importance of receiving adequate training and understanding the limitations of ultrasound in order to use it optimally in the clinical setting. This research seeks to address these needs and optimize the use of lung ultrasound in medical care.

Keywords: neutrosophic multicriteria method, lung ultrasound, diagnostic tools, diagnostic technology

1 Introducción

La ecografía pulmonar tomando importancia y está abarcando un gran campo en los servicios de emergencia y cuidados intensivos para diagnóstico y seguimiento de patologías respiratorias y cardíacas que esté implicado la función pulmonar como por ejemplo en insuficiencia cardíaca congestiva con la finalidad de verificar derrame pleural [1]. Además de ser un instrumento no invasivo ayuda a realización de técnicas intervencionistas con coste

bajo y con imágenes en tiempo real que son de gran utilidad en estos servicios [2].

El uso de la ecografía pulmonar tuvo su auge en la pandemia de COVID 19 siendo este un método útil, rápido y no costoso para seguimiento y diagnóstico de neumonía por COVID 19 en el ámbito ambulatorio [3], así también de gran ayuda para la monitorización del paciente crítico por esta misma patología. Sin embargo, el uso de ecografía pulmonar está relacionado a otras ramas que ayudaría a prevención y diagnóstico de complicaciones pulmonar, como por ejemplo en el área de Nefrología congestión pulmonar pre y post diálisis [4]. En Reumatología ha tenido gran acogida debido a que mediante la ecografía se puede hacer diagnóstico y seguimiento de enfermedades de tejido conectivo como lesiones intersticiales difusas en enfermedades autoinmunes [5].

Existen varios protocolos en los que se incluye la ecografía pulmonar para el manejo de paciente críticos en emergencia se podría utilizar protocolo RUSH (*Rapid Ultrasound Shoch Hypotension*) en los que se valora no solo ventana pulmonar sino también abdomen, venas y arterias de gran calibre (Aorta, Cava) y corazón, así como también FATE (*Focused Assesed Transthoracic Examination*), E-FAST (*Extended Focused Assesment Sonography Trauma*) [6]. Para la valoración de ventana pulmonar se ha diseñado el protocolo BLUE (*Bedside Lung Ultrasound in Emergency*) utilizado en pacientes críticos con patologías en los que exista insuficiencia respiratoria, su utilidad se describió en el año 2008 por Lichtenstein en los que se evalúa el deslizamiento pleural y la consolidación estableciendo patologías diversas como derrames, consolidación y edema [7]. Algunas aplicaciones y usos de la ecografía pulmonar incluyen:

- Evaluación de derrames pleurales: La ecografía pulmonar puede ayudar a identificar la presencia y el tamaño de derrames pleurales, que son acumulaciones anormales de líquido en el espacio entre las capas de la membrana que recubre los pulmones y la cavidad torácica (pleura).
- Diagnóstico de neumonía: Puede utilizarse para evaluar áreas pulmonares específicas en busca de signos de inflamación o consolidación, lo que ayuda en el diagnóstico de la neumonía.
- Guía para procedimientos: La ecografía pulmonar se utiliza a veces para guiar procedimientos invasivos, como la inserción de una aguja para obtener una muestra de tejido pulmonar (biopsia) o para drenar un derrame pleural.
- Evaluación de masas pulmonares: Ayuda en la identificación y evaluación de masas o lesiones pulmonares, lo que puede ser útil en la detección temprana de cáncer de pulmón.
- Seguimiento de enfermedades respiratorias crónicas: En casos de enfermedades pulmonares crónicas, como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la ecografía puede utilizarse para evaluar cambios en la estructura pulmonar y la función respiratoria.
- Evaluación de la movilidad diafragmática: La ecografía puede utilizarse para evaluar la movilidad del diafragma, lo que puede ser útil en el manejo de pacientes con dificultad respiratoria.

Es importante destacar que la ecografía pulmonar es una herramienta complementaria y no sustituye a otras modalidades de imagen, como la radiografía de tórax o la tomografía computarizada (TC). La elección de la técnica dependerá de la situación clínica específica y de los objetivos del médico tratante. La ecografía pulmonar ha ganado importancia en la práctica clínica debido a su capacidad para proporcionar información en tiempo real y no invasiva sobre la estructura y función de los pulmones. Algunas de las razones clave que destacan la importancia del uso de ecografía pulmonar incluyen:

- Diagnóstico Rápido y Temprano: La ecografía pulmonar puede ayudar en la identificación temprana de diversas afecciones pulmonares, como neumonía, derrames pleurales, consolidaciones y masas pulmonares. Esto permite un diagnóstico más rápido y un inicio de tratamiento o intervención más temprano.
- Guiado de Procedimientos: La ecografía pulmonar es útil para guiar procedimientos invasivos, como biopsias pulmonares o drenajes de derrames pleurales. Proporciona una visualización en tiempo real que facilita la precisión y seguridad de estos procedimientos.
- Monitorización de Enfermedades Crónicas: En pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, como la EPOC, la ecografía pulmonar puede utilizarse para monitorizar la progresión de la enfermedad, evaluar la movilidad del diafragma y adaptar el tratamiento según sea necesario.
- Evaluación de la Función Respiratoria: La ecografía pulmonar puede proporcionar información sobre la función respiratoria, incluida la movilidad del diafragma y la variabilidad en la expansión pulmonar. Esto puede ser valioso en situaciones como la ventilación mecánica.
- Reducción de la Exposición a Radiación: A diferencia de otras modalidades de imagen, como la radiografía y la tomografía computarizada, la ecografía no utiliza radiación ionizante. Esto es especialmente importante en el caso de pacientes pediátricos, mujeres embarazadas y en situaciones donde se busca reducir la exposición a la radiación.
- Accesibilidad y Portabilidad: Los equipos de ecografía son relativamente portátiles y accesibles en comparación con otras modalidades de imagen más grandes y costosas. Esto facilita su uso en entornos clínicos diversos, incluidos entornos de atención primaria, unidades de cuidados intensivos y áreas remotas.
- Papel en la Evaluación de Urgencias: La ecografía pulmonar es valiosa en situaciones de emergencia para evaluar rápidamente la presencia de derrames pleurales, neumotórax y otras condiciones que pueden requerir intervención inmediata.

Los elementos descritos previamente hacen de la ecografía una herramienta útil para el médico en el lecho del paciente (bed-cama), y por lo tanto permiten una mejor orientación en la toma de decisiones. La literatura acerca de las ventajas de la ecografía pulmonar es reciente y su difusión es escasa. Por este motivo, el presente trabajo busca determinar el conocimiento del uso de ecografía pulmonar en médicos de Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador, con la finalidad de promover el uso de ecografía pulmonar y valorar accesibilidad al uso de ecógrafo en emergencia y sala de UCI. En este contexto, se definió como objetivo general implementar un Método Multicriterio Neutrosófico para evaluar el procedimiento médico en el uso de ecografía pulmonar.

2 Materiales y métodos

La presente sección describe el funcionamiento del Método Multicriterio Neutrosófico para evaluar el procedimiento médico en el uso de ecografía pulmonar. Se presentan las características generales de la solución propuesta. Se describen las principales etapas y actividades que conforman el método. Las cualidades que distinguen al modelo son:

- Integración: el método garantiza la interconexión de los diferentes componentes en combinación para la evaluación del procedimiento médico en el uso de ecografía pulmonar.
- Flexibilidad: utiliza 2-tuplas para representar la incertidumbre de modo que aumente la interoperabilidad de los profesionales que interactúan con el método.
- Interdependencia: el método utiliza como punto de partida los datos de entrada proporcionados por los expertos del proceso. Los resultados analizados contribuyen a una base de experiencia que conforma el núcleo del procesamiento para la inferencia.

El método se sustenta en los siguientes principios:

- Identificación mediante el equipo de expertos de los indicadores para la evaluación del procedimiento médico en el uso de ecografía pulmonar.
- El empleo de métodos multicriterios en la evaluación.

El Método Multicriterio Neutrosófico, está estructurado para gestionar el flujo de trabajo del proceso de evaluación a partir de un método de inferencia multicriterio. Posee tres etapas fundamentales: (1) entrada; (2) procesamiento; y (3) salida de información. La Figura 1 muestra un esquema que ilustra el funcionamiento general del método.

Figura 1. Esquema general del funcionamiento del Método Multicriterio Neutrosófico.

2.1 Descripción de las etapas del modelo

El método propuesto está diseñado para garantizar la gestión del flujo de trabajo en el proceso de evaluación del procedimiento médico en el uso de ecografía pulmonar. Utiliza un enfoque multicriterio multiexperto donde se identifican indicadores evaluativos para determinar el funcionamiento del procesamiento del método.

La etapa de procesamiento está estructurada por cuatro actividades que rigen el proceso de inferencia del procesamiento. A continuación se describen estas actividades:

Actividad 1: Selección de los expertos.

El proceso consiste en determinar el grupo de expertos que intervienen en el proceso. Para su selección se emplea la metodología propuesta por Fernández [8]. Para comenzar el proceso se envía un modelo a los posibles expertos con una explicación breve sobre los objetivos del trabajo y el área del conocimiento en el que se enmarca

la investigación. Se realizan las siguientes actividades:

1. Se establece contacto con los expertos conocedores y se les pide que participen en el panel. La actividad obtiene como resultado la captación del grupo de expertos que participará en la aplicación del método.

El proceso debe filtrar los expertos con bajo nivel de experticia, participando en el proceso los de mayor conocimiento y prestigio en el área del conocimiento que se enmarca el objeto de estudio de la investigación. Para realizar el proceso de filtraje se realiza un cuestionario de autoevaluación para expertos. El objetivo es determinar el coeficiente de conocimiento o información (K_c), la ecuación 1 expresa el método para determinar el nivel de experticia.

$$K_c = n(0,1) \quad (1)$$

Donde:

K_c : coeficiente de conocimiento o información

n : rango seleccionado por el experto

Actividad 2 Identificación de los criterios de evaluación

Una vez identificados los expertos que intervienen en el proceso se procede a la identificación de los criterios evaluativos. Los criterios nutren el método, representan parámetros de entrada que se utilizan en la etapa de procesamiento. A partir del trabajo en grupo de los expertos se realizan las siguientes actividades:

1. Se envía un cuestionario a los miembros del panel y se les pide su opinión para la selección de los criterios evaluativos que sustentan la investigación. A partir de un cuestionario previamente elaborado, se obtiene como resultado el conjunto de criterios de los expertos.
2. Se analizan las respuestas y se identifican las áreas en que están de acuerdo y en las que difieren. La actividad permite realizar un análisis del comportamiento de las respuestas emitidas por los expertos y se identifican los elementos comunes.
3. Se envía el análisis resumido de todas las respuestas a los miembros del panel, se les pide que llenen de nuevo el cuestionario y que den sus razones respecto a las opiniones en que difieren. La actividad permite obtener una nueva valoración del grupo de expertos sobre el conocimiento recogido y resumido.
4. Se repite el proceso hasta que se estabilizan las respuestas. La actividad representa la condición de parada del método, a partir de que se estabilicen las respuestas se concluye su aplicación considerándose este el resultado general.

La actividad obtiene como resultado el conjunto de criterios evaluativos del método. Emplea un enfoque multicriterio expresado como muestra la ecuación 2.

$$C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\} \quad (2)$$

Donde:

$$m > 1, \quad (3)$$

Actividad 3 Determinación de los pesos de los criterios.

Para determinar los pesos atribuidos a los criterios evaluativos se utiliza el grupo de expertos que intervienen en el proceso. Se les pide que determinen el nivel de importancia atribuido a los criterios evaluativos identificados en la actividad previa.

Los pesos de los criterios evaluativos son expresados mediante un dominio de valores difusos. Los conjuntos difusos dan un valor cuantitativo a cada elemento, el cual representa el grado de pertenencia al conjunto. Un conjunto difuso A es una aplicación de un conjunto referencial S en el intervalo [0, 1], Tal que:

$$A: S \rightarrow [0,1],$$

y se define por medio de una función de pertenencia:

$$0 \leq \mu_A(x) \leq 1. \quad (4)$$

Para aumentar la interpretatividad en la determinación de los vectores de pesos asociados a los criterios se utilizan términos lingüísticos basados en 2-tuplas Neutrosófica [9-11]. En los modelos de decisión se utiliza en la mayoría de los casos, la realización de operaciones con etiquetas lingüísticas [12, 13]. La tabla 1 muestra el conjunto de términos lingüísticos con sus respectivos valores.

Tabla 1: Dominio de valores para expresar causalidad.

Término lingüístico	Números SVN
Extremadamente buena(EB)	[1,0,0]
Muy muy buena (MMB)	[0.9, 0.1, 0.1]
Muy buena (MB)	[0.8,0,15,0.20]
Buena (B)	[0.70,0.25,0.30]
Medianamente buena (MDB)	[0.60,0.35,0.40]
Media (M)	[0.50,0.50,0.50]
Medianamente mala (MDM)	[0.40,0.65,0.60]
Mala (MA)	[0.30,0.75,0.70]
Muy mala (MM)	[0.20,0.85,0.80]
Muy muy mala (MMM)	[0.10,0.90,0.90]
Extremadamente mala (EM)	[0,1,1]

Una vez obtenidos los vectores de pesos de los diferentes expertos que intervienen en el proceso se realiza un proceso de agregación de información a partir de una función promedio tal como muestra la ecuación 5.

$$VA = \frac{\sum_{i=1}^n C_{ij}}{E} \tag{5}$$

Where:

VA: valor agregado,

E: cantidad de expertos que participan en el proceso,

C_{ij}: vector de pesos expresado por los expertos para los criterios C.

Actividad 4 determinación de las preferencias de las alternativas.

La actividad para la determinación de las preferencias consiste en identificar el impacto que poseen los criterios evaluativos en los procedimientos médicos sobre el uso de la ecografía pulmonar. El proceso de evaluación es realizado mediante una escala numérica de modo que se exprese el nivel de pertenencia de los indicadores. La figura 2 muestra una gráfica con los conjuntos de etiquetas lingüísticas utilizados.

Figura 2. Conjunto de etiquetas lingüísticas.

Donde:

N: Nulo; VL: Muy Bajo; L: Bajo; M: Medio; H: Alto; VH: Muy Alto; y P: Preferido

Para la evaluación de los procedimientos médicos sobre el uso de la ecografía pulmonar, se describe el problema y la evaluación de cada alternativa a partir del cual se forma la matriz de evaluación [14], [15], [16]. La matriz está compuesta por las alternativas, los criterios y la valoración de cada criterio para cada alternativa. A partir de obtener las preferencias de cada criterio evaluativo sobre el objeto de estudio, se realiza el proceso de inferencia de información. La inferencia es guiada mediante el uso de operadores de agregación de información.

Se parte del conjunto de alternativas A:

$$A = \{A_1, A_2, \dots, A_m\} \tag{6}$$

A las cuales se les obtienen las preferencias P:

$$P = C_1, \dots, C_n \tag{7}$$

A los criterios evaluativos se les aplica un método multicriterio para procesar las alternativas a partir de los vectores de pesos W definidos por los expertos sobre los criterios evaluativos.

$$W = \{w_1, w_2, \dots, w_n\} \quad (8)$$

El proceso de agregación se realiza con la utilización de operadores de agregación de información [17, 18]. El objetivo fundamental consiste en obtener valoraciones colectivas a partir de valoraciones individuales mediante el uso de operadores de agregación. Para el procesamiento del método propuesto se utiliza el operador de agregación OWA (*Ordered Weighted Averaging*) [19, 20].

Los operadores OWA funcionan similar a los operadores media ponderada, aunque los valores que toman las variables se ordenan previamente de forma decreciente y, contrariamente a lo que ocurre en las medias ponderadas, los pesos no están asociados a ninguna variable en concreto [21], [22], [23].

Definición 1: Dado un vector de pesos $W = w_1, w_n \in [0,1]^n$ tal que: $\sum_{i=1}^n w_i$, el operador (OWA) asociado a w es el operador de agregación $f_n^w: \rightarrow R$ definido por:

$$f_n^w(u) = \sum_{i=1}^n w_i v_i \quad (9)$$

donde v_i es el i -ésimo mayor elemento de $\{u_1, \dots, u_n\}$

Para la presente investigación se define el proceso de agregación de la información empleado, tal como expresa la ecuación 10.

$$F(p_1, p_2, \dots, p_n) = \sum_{j=1}^n w_j b_j \quad (10)$$

Donde:

P : conjunto de preferencias obtenidas de la evaluación de los criterios para la evaluación del procedimiento médico en el uso de ecografía pulmonar

w_j : son los vectores de pesos atribuidos a los criterios evaluativos.

b_j : es el j -ésimo más grande de las preferencias p_n ordenados.

3 Resultados y discusión

Para la implementación del método propuesto se ha realizado un estudio de caso implementado en Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. El objeto de análisis un caso de estudio para la evaluación del procedimiento médico en el uso de ecografía pulmonar. A continuación se presentan las valoraciones alcanzadas por cada actividad:

Actividad 1: Selección de los expertos.

El panel de expertos que participa en la implementación del Método Multicriterio Neutrosófico para evaluar el procedimiento médico en el uso de la ecografía pulmonar se compone de nueve profesionales de diversas áreas relacionadas con la salud. Entre ellos se encuentran cinco médicos especialistas en neumología y cuidados intensivos, quienes aportan una comprensión profunda de las patologías respiratorias y el manejo crítico de los pacientes. También forman parte del panel dos radiólogos con experiencia en diagnóstico por imagen, específicamente en la aplicación de la ecografía pulmonar y su interpretación. Además, un metodólogo en investigación médica y un experto en bioética completan el grupo, asegurando que el análisis no solo sea clínicamente riguroso, sino también éticamente sólido. Este diverso conjunto de conocimientos y experiencias permite una evaluación integral de los procedimientos llevados a cabo en la aplicación de la ecografía pulmonar en la región de Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. Para la aplicación del método, se aplicó un cuestionario con el objetivo de seleccionar el grupo de expertos a intervenir en el proceso. Se logró el compromiso desinteresado de los 9 expertos.

Se les aplicó el cuestionario de autoevaluación a los 9 expertos donde se obtuvieron los siguientes resultados:

- 3 expertos se autoevalúan con un nivel de competencia sobre el tema objeto de estudio de 10 puntos.
- 2 expertos se autoevalúan con un nivel de competencia de 9 puntos.
- 2 expertos se autoevalúa con un nivel de competencia de 8 puntos.
- 2 expertos se autoevalúan con un nivel de competencia de 6 puntos.

El coeficiente de conocimiento K_c representa un parámetro importante en la aplicación del método propuesto. Para la investigación se obtienen los K_c por experto tal como refiere la tabla 2Tabla:

Tabla 2. Coeficiente de conocimiento por expertos.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,90	0,90	1	0,80	0,60	0,80	0,60	1

Se aplicaron 4 preguntas a los expertos donde se obtuvieron los siguientes resultados para identificar los niveles de conocimientos sobre el tema:

- Sobre la pregunta 1. Análisis teóricos realizados por usted sobre el tema: se obtuvo una autoevaluación de *Alta* para 5 expertos y *Media* para 2 expertos.
- Sobre la pregunta 2. Estudio de trabajos publicados por autores Ecuatorianos: se obtuvo una autoevaluación de *Alta* para 5 expertos, *Media* para 2 expertos y *Baja* para 2 expertos.
- Sobre la pregunta 3. Contacto directo con pacientes de neumología y cuidados intensivos: se obtuvo una autoevaluación de *Alta* para 5 expertos, *Media* para 3 expertos y *Baja* para 1 experto.
- Sobre la pregunta 4. Conocimiento de la ejecución de la ecografía pulmonar: se obtuvo una autoevaluación de *Alta* para 4 expertos, *Media* para 4 expertos y *Baja* para 1 experto.

La figura 3 muestra una gráfica con el comportamiento de los coeficientes de conocimiento de los expertos. A partir del análisis de los resultados se determina utilizar 7 de los 9 expertos previstos inicialmente.

Figura 3. Representación del coeficiente de conocimiento de los expertos.

Actividad 2 Identificación de los criterios de evaluación

Para la actividad se realizó una encuesta a los expertos que intervienen en el proceso. El objetivo consistió en identificar los criterios evaluativos para la evaluación del procedimiento médico en el uso de ecografía pulmonar. Los indicadores constituyen el elemento fundamental sobre el cual se realiza el procesamiento en etapas siguientes. La tabla 3 visualiza los criterios evaluativos obtenidos de la actividad.

Tabla 3: Criterios evaluativos obtenidos.

ID	Criterios evaluativos
C_1	Cumplimiento de los protocolos establecidos: Evaluar si los médicos siguen adecuadamente los lineamientos y protocolos propuestos para la realización de la ecografía pulmonar, garantizando un procedimiento estandarizado y seguro.
C_2	Acceso al equipo de ecografía: Analizar la facilidad con la que los médicos pueden acceder a los ecógrafos y a los recursos necesarios para llevar a cabo el procedimiento, lo cual es crucial para su implementación efectiva en la práctica clínica.
C_3	Formación continua y capacitación: Valorar la participación de los médicos en programas de formación y actualización sobre ecografía pulmonar, asegurando que posean conocimientos sólidos sobre la técnica y su aplicación.
C_4	Competencias técnicas: Evaluar las habilidades prácticas y la destreza de los médicos en la ejecución de la ecografía pulmonar, considerando su capacidad para realizar exploraciones adecuadas y obtener imágenes diagnósticas de calidad.

ID	Criterios evaluativos
C_5	Interpretación de resultados: Medir la capacidad de los médicos para interpretar correctamente las imágenes obtenidas durante el procedimiento, asegurando que puedan identificar adecuadamente las patologías y tomar decisiones clínicas fundamentadas.
C_6	Retroalimentación y mejora del desempeño: Valorar la existencia de mecanismos para la retroalimentación y evaluación del desempeño de los médicos en la realización de ecografías, lo que permita identificar áreas de mejora para optimizar su práctica clínica.

Actividad 3 Determinación de los pesos de los criterios

Para determinar los pesos sobre los criterios se utilizó un enfoque multiexperto, en el que participaron los 7 seleccionados en la actividad 1. Con el empleo de 2-tuplas tal como propone la tabla 1 se realizó el trabajo por el grupo de expertos. A partir de la agregación realizada mediante la ecuación 9 se unifican los pesos de los 7 expertos en un valor agregado. Se llegó al consenso en la tercera iteración del proceso. A partir de lo cual se tomó como valor de parada. La tabla 4 muestra el resultado de los vectores de pesos resultantes de la actividad.

Tabla 4: Pesos de los criterios a partir del criterio de experto.

Número	Vectores de pesos W para los criterios C
C_1	[1,0,0]
C_2	[0.70,0.25,0.30]
C_3	[0.9, 0.1, 0.1]
C_4	[0.9, 0.1, 0.1]
C_5	[1,0,0]
C_6	[0.9, 0.1, 0.1]

Actividad 4 determinación de las preferencias de las alternativas.

Para el estudio de caso propuesto con el objetivo de evaluar el procedimiento médico en el uso de ecografía pulmonar, se realizó una evaluación del cumplimiento de los criterios. Se tomó como información de partida los vectores de pesos atribuidos a cada criterio evaluativo. Se evaluó el cumplimiento de los indicadores con el empleo del conjunto de etiquetas lingüísticas. Se obtuvo como resultado un sistema con valores difusos que se agregan como valores de salidas. La tabla 5 muestra el resultado del procesamiento realizado.

Tabla 5: Resultado de las evaluaciones obtenidas por los expertos.

Número	W	Preferencia	$\sum_{j=1}^n w_j b_j$
C_1	[1,0,0]	[0.70,0.25,0.30]	[0.8, 0.1, 0.1]
C_2	[0.70,0.25,0.30]	[0.70,0.25,0.30]	[0.70, 0.25, 0.30]
C_3	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.70,0.25,0.30]	[0.8, 0.1, 0.1]
C_4	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.70, 0.25, 0.30]
C_5	[1,0,0]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.9, 0.1, 0.1]
C_6	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.70,0.25,0.30]	[0.77,0.25,0.30]
Índice			[0.8, 0.1, 0.1]

La figura 4 muestra el comportamiento de las inferencias sobre los criterios evaluativos para el caso de estudio propuesto.

Figura 4. Comportamiento de las inferencias.

A partir de los datos presentados en la tabla 5, se identifica un índice de la propuesta de método multicriterio neutrosófico para la evaluación del procedimiento médico en el uso de ecografía pulmonar, con un II 0,80. Los resultados obtenidos son interpretados como Medianamente bueno, en el procedimiento médico en el uso de ecografía pulmonar del caso de estudio propuesto.

Adicionalmente, se aplicó una encuesta a los participantes en el estudio. Ya que no se dispone de instrumentos estandarizados para la investigación de la actitud hacia la ecografía como herramienta diagnóstica se desarrolló un cuestionario por el equipo de investigación. La tabla 6 resume los resultados obtenidos:

Tabla 6. Resultados de la encuesta.

Pregunta	Muy de acuerdo (%)	De acuerdo (%)	Ni de acuerdo ni en desacuerdo (%)	En desacuerdo (%)
¿La ecografía pulmonar en su servicio es útil?	50.0%	38.9%	-	<6%
¿La accesibilidad al ecógrafo es oportuna?	63.2%	36.8%	-	<0%
¿El ecógrafo en su servicio está en buenas condiciones?	57.9%	36.8%	-	<5.3%
¿La ecografía pulmonar ofrece diagnóstico precoz y económico?	52.6%	21.1%	21.1%	<5.3%
¿Conoce qué patologías pulmonares se pueden valorar con ecografía?	31.6%	47.4%	10.5%	<10.5%
¿Está interesado en adquirir conocimientos sobre ecografía pulmonar?	31.6%	47.4%	15.8%	<5.3%
¿Ha participado en capacitación sobre ecografía pulmonar?	21.1%	21.1%	10.5%	<31.6%
¿Obtener conocimientos en ecografía pulmonar mejoraría su atención en emergencia/UCI?	47.4%	47.4%	-	<5.3%
¿El uso de ecografía pulmonar debe ser restringido a especialistas?	5.3%	21.1%	21.1%	31.6%
¿Una capacitación con expertos ayudaría a aprender ecografía pulmonar?	52.6%	42.1%	5.3%	-

Los resultados de la encuesta reflejan una percepción favorable hacia la ecografía pulmonar entre los médicos encuestados. Se reconoce ampliamente su utilidad en la práctica clínica, lo que sugiere que esta herramienta es valorada como un apoyo importante en la evaluación de los pacientes. Además, la mayoría de los participantes considera que la accesibilidad a los equipos de ecografía en sus lugares de trabajo es adecuada, lo que indica que estos dispositivos están disponibles y en buen estado para su uso.

Existe una apreciación generalizada sobre los beneficios de la ecografía pulmonar, tanto en términos de diagnóstico precoz como en su costo reducido en comparación con otros métodos. Esto sugiere que los médicos ven en esta técnica una alternativa eficiente para mejorar la atención a los pacientes.

En cuanto al conocimiento sobre las patologías que pueden ser evaluadas con esta tecnología, la mayoría de los encuestados afirma estar informada al respecto. Sin embargo, se evidencia la necesidad de reforzar la capacitación, ya que un número significativo de médicos muestra interés en recibir formación adicional en el uso de la ecografía pulmonar. A pesar de esta disposición, solo una parte de los encuestados ha participado en capacitaciones previas, lo que resalta una oportunidad para mejorar el acceso a programas educativos en esta área.

Los médicos consideran que adquirir conocimientos y habilidades en ecografía pulmonar contribuiría a optimizar la atención en servicios de emergencia y cuidados intensivos. No obstante, persiste cierta discusión sobre si el uso de esta herramienta debe estar restringido a especialistas, aunque una parte importante de los encuestados no comparte esta idea y considera que debería estar disponible para un espectro más amplio de profesionales.

Hay un consenso claro en que las capacitaciones dirigidas por expertos serían una estrategia efectiva para mejorar el aprendizaje y la aplicación de la ecografía pulmonar en la práctica médica. Esto refleja un interés genuino en fortalecer las competencias en esta técnica, con el objetivo de mejorar la calidad del diagnóstico y la atención a los pacientes.

A partir de estos resultados, se han recopilado recomendaciones y estrategias para la implementación de uso de ecografía desde el pregrado y educación continua en los médicos generalistas y especialistas requiere una planificación cuidadosa y la adopción de estrategias efectivas, entre las que se pueden mencionar:

1. Formación y capacitación continua del personal: formación teórica y práctica, supervisadas por expertos en ecografía pulmonar.
2. Protocolos y guías clínicas: desarrollar protocolos y guías clínicas específicas para el uso de la ecografía pulmonar en los que se incluya indicaciones para la realización de ecografías pulmonares, técnicas de exploración, interpretación de imágenes y recomendaciones para la toma de decisiones clínicas basadas en los hallazgos ecográficos.
3. Adquisición de equipos adecuados: equipos de ecografía portátiles que sean adecuados para su uso en el entorno clínico específico.
4. Seguimiento y evaluación continua: Establecer un sistema de seguimiento y evaluación continua para monitorizar el uso de la ecografía pulmonar, identificar áreas de mejora y garantizar la calidad y seguridad de la atención proporcionada.
5. Especialización: gestionar cursos de ecografía para el personal médico que quiera profundizar y mejorar sus habilidades en un campo específico.
6. Promoción del uso, investigación y desarrollo: es importante fomentar el uso del ecógrafo en la práctica clínica y el aprendizaje con el personal médico para aumentar la confianza de su uso y aceptación como una herramienta de diagnóstico, la inversión en tiempo e investigación puede aumentar el desarrollo tanto en nuevos conocimientos como en precisión diagnóstica en la creación de nuevos protocolos y la mejora continua del uso de la ecografía.

4 Conclusión

La actitud positiva a favor del uso del ecógrafo por parte del personal médico sugiere una actitud receptiva (favorable) sobre la implementación y una mayor integración de la tecnología a favor de mejorar los diagnósticos. Se necesita superar las barreras para aprovechar los beneficios de la ecografía pulmonar, y así fomentar su uso en la práctica diaria. Para los participantes la capacitación debe ser establecida por expertos, pero su influencia es para el ámbito público y privado de la salud. El interés en la formación denota que se puede implementar cursos de especialización de imagen por ecografía pulmonar para los médicos que quieran mejorar y profundizar sus conocimientos.

Referencias

- [1] J. L. Sánchez, and G. V. Sánchez, "Técnicas moleculares aplicadas al diagnóstico clínico," *Revista Científica de Salud BIOSANA*, vol. 4, no. 3, pp. 143-153, 2024.
- [2] A. L. W. Pérez, "Aplicaciones clínicas de la ecografía pulmonar," *Medicina Clínica*, vol. 154, no. 7, pp. 260-268, 2020.

- [3] C. R. Hernández, M. B. Rial, L. A. P. Area, M. N. Fernández, S. P. Fernández, M. R. González, M. C. Casal, and A. F. Villar, "Predicción de evolución desfavorable en pacientes hospitalizados por COVID-19 mediante ecografía pulmonar," *Archivos de Bronconeumología*, vol. 57, pp. 47-54, 2021.
- [4] G. Romero-González, E. R. Argai, A. Koratala, D. A. González, M. Vives, J. Juega, J. Soler-Majoral, F. Graterol, I. Perezpayá, and N. Rodríguez-Chitiva, "Hacia la estandarización de la formación de PoCUS en nefrología: el momento es ahora," *nefrología*, vol. 44, no. 1, pp. 5-9, 2024.
- [5] F. Romero-Bueno, M. J. Rodríguez-Nieto, and E. Naredo, "Educación y uso de la ecografía pulmonar en reumatología y neumología en España: encuesta SER-SEPAR," *Reumatología Clínica*, vol. 18, no. 2, pp. 94-99, 2022.
- [6] E. Hirschhaut Schor, "Efectividad del uso de un manual de ecografía pulmonar."
- [7] J. D. P. Coronado, and G. A. F. Gruntorad, "Utilidad de la ecografía en reanimación," 2015.
- [8] S. H. d. M. Fernández. "Criterio de expertos. Su procesamiento a través del método Delphy," http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=21:criterio-de-expertos-su-procesamiento-a-traves-del-metodo-delphy&catid=11.
- [9] Z.-S. Chen, K.-S. Chin, and K.-L. Tsui, "Constructing the geometric Bonferroni mean from the generalized Bonferroni mean with several extensions to linguistic 2-tuples for decision-making," *Applied Soft Computing*, vol. 78, pp. 595-613, 2019.
- [10] O. Mar Cornelio, Y. Zulueta Véliz, and M. Leyva Vázquez, "Sistema de apoyo a la toma de decisiones para la evaluación del desempeño en la Universidad de las Ciencias Informáticas," 2014.
- [11] J. Giráldez - Cru, M. Chica, O. Córdón, and F. Herrera, "Modeling agent - based consumers decision - making with 2 - tuple fuzzy linguistic perceptions," *International Journal of Intelligent Systems*, vol. 35, no. 2, pp. 283-299, 2020.
- [12] F. Smarandache, "Neutrosofía y Plitogenia: fundamentos y aplicaciones," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 17, no. 8, pp. 164-168, 2024.
- [13] F. Smarandache, "Significado Neutrosófico: Partes comunes de cosas poco comunes y partes poco comunes de cosas comunes," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 18, no. 1, pp. 1-14, 2025.
- [14] S. Schmied, D. Großmann, S. G. Mathias, and S. Banerjee, "Vertical Integration via Dynamic Aggregation of Information in OPC UA." pp. 204-215.
- [15] P. T. Schultz, R. A. Sartini, and M. W. Mckee, "Aggregation and use of information relating to a users context for personalized advertisements," Google Patents, 2019.
- [16] N. Gospodinov, and E. Maasoumi, "Generalized Aggregation of Misspecified Models: With An Application to Asset Pricing," 2019.
- [17] O. M. Cornelio, I. S. Ching, J. G. Gulín, and L. Rozhnova, "Competency assessment model for a virtual laboratory system at distance using fuzzy cognitive map," *Investigación Operacional*, vol. 38, no. 2, pp. 169-177, 2018.
- [18] P. Liu, H. Xu, and Y. Geng, "Normal wiggly hesitant fuzzy linguistic power Hamy mean aggregation operators and their application to multi-attribute decision-making," *Computers & Industrial Engineering*, vol. 140, pp. 106224, 2020.
- [19] R. R. Yager, and D. P. Filev, "Induced ordered weighted averaging operators," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics)*, vol. 29, no. 2, pp. 141-150, 1999.
- [20] O. Mar, I. Santana, YunweiChen, and G. Jorge, "Model for decision-making on access control to remote laboratory practices based on fuzzy cognitive maps," *Revista Investigación Operacional*, vol. 45, no. 3, pp. 369-380, 2024.
- [21] L. Jin, R. Mesiar, and R. Yager, "Ordered weighted averaging aggregation on convex poset," *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, vol. 27, no. 3, pp. 612-617, 2019.
- [22] X. Sha, Z. Xu, and C. Yin, "Elliptical distribution - based weight - determining method for ordered weighted averaging operators," *International Journal of Intelligent Systems*, vol. 34, no. 5, pp. 858-877, 2019.
- [23] H. Garg, N. Agarwal, and A. Tripathi, "Choquet integral-based information aggregation operators under the interval-valued intuitionistic fuzzy set and its applications to decision-making process," *International Journal for Uncertainty Quantification*, vol. 7, no. 3, 2017.

Recibido: noviembre 26, 2024. Aceptado: diciembre 23, 2024